

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Атаниязов Махсуджан Камаладдинович КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	6
2. Adashvoyev Xusan Anvarbekovich, Boboyev Jaloliddin Ibragimovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich BOSH SUYAGI O'SIMTALARINI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH VA DIFFERENTIAL DIAGNOSTIKASI (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	10
3. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Расулова Муниса Бахтияр кизи, Юсупова Ирода Ахмаджоновна ПОСТИНСУЛЬТНАЯ НЕЙРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ – СИНДРОМ ДЕЖЕРИНА РУССИ.....	15
4. Гафуров Бахтиёр Гафурович, Мамаджонова Турсуной Тохир кизи БИОХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	19
5. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariev Gayrat Maratovich ORQA MIYANING BIRLAMCHI O'SMALARI EPIDEMIOLOGIYASI (Adabiyot sharhi).....	23
6. Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich, Yusupova Dilnoza Yusupjon kizi REVIEW OF THE LITERATURE ON THE POTENTIAL EFFECT OF ANTIEPILEPTIC DRUGS ON THE BONE SYSTEM.....	27
7. Раимова Малика Мухамеджановна, Маматова Шахноза Абдужалиловна, Бахадирова Мадина Олимхон кизи ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ИНСОМНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ II СТЕПЕНИ С ЭКСТРАПИРАМИДНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	31
8. Ro'ziqulov Maxmudjon Majidovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich, Rasulov Shavkat Orziqulovich ICHKI UYQU ARTERIYASINING KAVERNOZ QISMINING KATTA VA ULKAN QOPSIMON ANEVRIZMALARI BO'LGAN BEMORLARNI JARROHLIK DAVOLASH.....	35
9. Куранбаева Сатима Раззаковна, Амириддинов Абдулвохид Хошимович СВЯЗЬ МЕЖДУ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ И РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	40
10. Собирова Саодат Караматовна, Раимова Малика Мухамеджановна, Хикматова Шахзода Шухрат кизи НЕЙРОГОРМОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ.....	44
11. Aziza Taxiroyva Djurabekova, Shavkat Sotiboldiyevich Bekturdiyev, Shoxsanam Kenjaboyevna Eshimova UMURTQA POG'ONASI BO'YIN OSTEOXONDROZI BILAN OG'RIGAN YOSH BEMORLARDA KO'RISHNING BUZILISHI (KOMPYUTERDA ISHLOVCHILARDA).....	48
12. Собирова Донохон Саидаскархановна, Рахимбаева Гулнора Саттаровна, Ким Инна Георгиевна ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ТЕРАПИИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	52
13. Куранбаева Сатима Раззаковна, Маткаримов Хошимжон Саидмахмудович, Умиров Азиз Рустамович, Каландарова Севара Хужаназаровна, Жураев Зулфиддин Зайниддин угли ШЕЙНАЯ СПОНДИЛОГЕННАЯ МИЕЛОПАТИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ.....	56
14. Рахматов Карим Рахимович ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ДВУПОЛУШАРНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	61
15. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	64
16. Machanov G'oyrat Shavkatovich, Niyozov Shuxrat Tashmirovich KEKSALARDA UCH SHOHLI NERV NEVRALGIYASINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI.....	69
17. Джарабекова Азиза Тахировна, Шмырина Ксения Владимировна, Вязикова Наталья Фёдоровна ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ХОДЬБЫ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	73
18. Ходжаева Мадина Фахритдиновна РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФИЦИТОВ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ.....	78
19. Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Taxiroyva, Mamurova Mavludaxon Mirhamzayevna KEKSALARDA QALQONSIMON BEZ FAOLIYATINING BUZILISHI VA BU BILAN BOG'LIQ MURAKKAB KLINIK-NEVROLOGIK JARAYONLAR.....	82

УДК. 616.831-009.23-36-039.73

Раимова Малика Мухамеджановна

Маматова Шахноза Абдужалиловна

Бахадирова Мадина Олимхон кизи

Ташкентский государственный стоматологический институт

Многопрофильная клиника ТМА

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ИНСОМНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ДИСКРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ II СТЕПЕНИ С ЭКСТРАПИРАМИДНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7826121>**АННОТАЦИЯ**

В статье приведены данные по анализу инсомнических расстройств при экстрапирамидной патологии на фоне дисциркуляторной энцефалопатии. Инсомния оценена по ряду шкал, результаты показали значительное нарушение сна при синдроме беспокойных ног, сосудистом паркинсонизме, что сопровождалось повышенной дневной сонливостью. При треморе, лицевом гемиспазме, хорее нарушение сна не сопровождалось значимой дневной сонливостью. Терапия инсомнии препаратом Sleepy well спрей показала высокую терапевтическую эффективность при инсомнии при всех видах экстрапирамидной патологии.

Ключевые слова: инсомния, экстрапирамидная патология, Sleepy well спрей

Raimova Malika Mukhamedjanovna

Mamatova Shakhnoza Abdujalilovna

Bakhadirova Madina Olimkhon qizi

Tashkent State Dental Institute

Multidisciplinary clinic TMA

EVALUATION OF THE EFFICACY OF THE THERAPY OF INSOMNIC DISORDERS IN DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY OF THE II DEGREE WITH EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS**ANNOTATION**

The article presents data on the analysis of insomnia disorders in extrapyramidal pathology against the background of dyscirculatory encephalopathy. Insomnia was assessed on a number of scales, the results showed a significant sleep disturbance in restless legs syndrome, vascular parkinsonism, which was accompanied by increased daytime sleepiness. With tremor, facial hemispasm, chorea, sleep disturbance was not accompanied by significant daytime sleepiness. Therapy of insomnia with Sleepy well spray showed high therapeutic efficacy in insomnia in all types of extrapyramidal pathology.

Keywords: insomnia, extrapyramidal pathology, Sleepy well spray

Раимова Малика Мухамеджановна

Маматова Шахноза Абдужалиловна

Бахадирова Мадина Олимхон кизи

Тошкент давлат стоматология институти

ТТА Кўп тармокли клиникаси

ДИСКРКУЛЯТОР ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ II ДАРАЖАСИ ФОНИДАГИ ЭКСТРАПИРАМИДАЛ ПАТОЛОГИЯЛАРДА ИНСОМНИК БУЗИЛИШЛАРНИ ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ**АННОТАЦИЯ**

Мақолада дисциркулятор энцефалопатия фонидаги экстрапирамидал патологияларда инсомник бузилишларни таҳлил қилиш бўйича маълумотлар келтирилган. Уйқусизлик бир қатор шкалалар бўйича баҳоланди, натижалар безовта оёқ синдроми, қон томир паркинсонизмда сезиларли уйқу бузилишини кўрсатди, бу эса кундузги уйқучанликнинг кучайиши билан бирга келди. Тремор, юзнинг гемиспазми, хорая, уйқу бузилиши фонида кундузги уйқучанлик кузатилмади. Уйқусизликни Sleepy well спреями билан даволаш экстрапирамидал патологиянинг барча турларидаги уйқусизликда юқори терапевтик самарадорликни кўрсатди.

Калит сўзлар: уйқусизлик, экстрапирамидал патология, Sleepy well спреями

Инсомния — самое распространенное нарушение сна, которое может развиваться как при соматическом или психическом заболевании, так и на фоне относительного благополучия.

Нарушения сна – это не только нарушение нормального процесса отдыха человека, ухудшение качества жизни. Неоднократно было продемонстрировано, что инсомния является независимым

фактором, ухудшающим течение соматических заболеваний, приводящим к психоэмоциональным расстройствам различной степени выраженности. Более того, нарушение нормального процесса сна затрудняет и естественный метаболизм мозга человека, ведет к накоплению патологического белка и в итоге – к развитию нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона [1, 2, 3, 4].

Согласно современной Международной классификации расстройств сна 2005 г., инсомния определяется как «повторяющиеся нарушения инициации, продолжительности, консолидации или качества сна, случающиеся, несмотря на наличие достаточного количества времени и условий для сна и проявляющиеся нарушениями дневной деятельности различного вида».

Распространенность инсомнии в популяции составляет 10%. Нарушения сна оказывает негативное влияние на все сферы жизнедеятельности человека и его здоровье. Наиболее ярко расстройства сна проявляются в виде снижения когнитивных функций (нарушение процесса обработки информации, долговременной памяти, планирование, целенаправленная деятельность, снижение мотивации к активной деятельности, формирование и прогрессирование нейродегенеративных и сосудистых деменций и др.), эмоциональных расстройств (проявления тревожно-депрессивного спектра, астения), снижения стрессоустойчивости.

В патогенезе развития инсомнии несомненна роль нарушения выработки гормона сна – мелатонина. Мелатонин – это естественный гормон, вырабатывается в организме во время ночного сна, участвует в регулировке циклов сна и бодрствования, обеспечивает естественные процессы засыпания и качества сна. Обладает выраженным адаптогенным, умеренным успокаивающим, а также иммуностимулирующим и антиоксидантным эффектами [8, 9, 10].

В терапии расстройств сна применяются барбитураты, бензодиазепины, агонисты бензодиазепиновых рецепторов, антидепрессанты, анксиолитики. Их прием может сопровождаться большим количеством побочных реакций, например избыточной дневной сонливостью, снижением концентрации и переключения внимания, ухудшением кратковременной памяти.

К средствам, эффективным при определенных расстройствах сна и обладающим минимальным побочным действием при длительном приеме, относятся препараты мелатонина. Мелатонин – гормон, который в основном вырабатывается шишковидной железой с пиком активности в ночное время. Колебание его концентрации совпадает с циркадианным ритмом. Препараты на основе мелатонина хорошо переносятся пациентами всех возрастов, не вызывая зависимости [9, 10]. Действие мелатонина реализуется за счет мембранных рецепторов MT1 и MT2, оказывающих модулирующее влияние на архитектуру сна. Активация рецептора MT2 увеличивает продолжительность

медленноволнового сна, а MT1 – вызывает снижение длительности медленноволнового сна [7, 8].

В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования явилось: изучение влияния препарата Слипвелл (Sleepy well спрей (Действующие вещества: мелатонин - 175 мг, экстракт валериана – 133 мг)) в терапии инсомнии у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией II степени с экстрапирамидными нарушениями.

Материал и методы исследования: исследовано влияние Слипвелл (Sleepy well спрей) на качество сна у 60 пациентов с инсомнией, из них 40 (66,7%) женщины и 20 (34,3%) мужчин. Средний возраст пациентов составил $56 \pm 4,6$ лет (от 45 до 65 лет). Все пациенты находились на стационарном лечении в условиях неврологического отделения, с диагнозом Цереброваскулярное заболевание: Дисциркуляторная энцефалопатия II степени на фоне церебрального атеросклероза и гипертонической болезни II степени с экстрапирамидными нарушениями. Для оценки качества сна использовали шкалы SATED и анкету качества сна, для оценки дневной сонливости шкалу дневной сонливости Epworth.

Шкала SATED включает пять основных критериев: удовлетворенность сном/качество сна (Satisfaction), бодрствование/сонливость (Alertness), время/согласованность во времени (Timing), непрерывность и эффективность (Efficiency), продолжительность (Duration). 0 баллов показывают очень низкое качество сна, 10 баллов – здоровый сон.

Анкета качества сна состоит из 4 вопросов, которые оценивают скорость засыпания, продолжительность сна, глубину сна и самочувствие после утреннего пробуждения, оценивается каждый вопрос от 1 до 5 баллов. Если пациент набирает более 16 баллов – расстройств сна, более 12, но менее 16 баллов – нарушения сна невыраженные, менее 12 баллов выраженные нарушения сна.

Шкала дневной сонливости Epworth состоит из 8 пунктов и оценивает появление дневной сонливости в различных ситуациях и оценивается от 0 до 12 баллов, чем больше баллов, тем большая выраженность дневной сонливости.

Результаты исследования: Пациенты подразделены на две группы: первую группу составили 40 пациентов (27 женщин и 13 мужчин) получавших на фоне базисной терапии Слипвелл (Sleepy well спрей) по 1 дозе 1 раз в день за 20 - 30 минут перед сном, вторую группу 20 пациентов (13 женщин и 7 мужчин) получавшую базисную терапию. Все пациенты помимо жалоб на замедленность движений, общую скованность, снижение дневной активности, непроизвольные движения предъявляли жалобы на плохой сон или бессонницу и часто на дневную сонливость.

При распределении пациентов по полу возрасту выявлено, что в обеих группах преобладали женщины (67,5% и 65% соответственно), обе группы также были сопоставимы по возрасту, основному заболеванию и по степени тяжести нарушений сна (таблицы 1, 2).

Таблица 1.

Распределение пациентов по экстрапирамидной патологии

Основное заболевание	I группа (n=40)	II группа (n=20)
Возраст, лет		
Пол мужчины/женщины	13/27 32,5%/67,5%	7/13 35%/65%
Сосудистый паркинсонизм	18 (45%)	9 (45%)
Гемихорея	3 (7,5%)	3 (15%)
Тремор	7 (17,5%)	3 (15%)
Миоклония	2 (5%)	1 (5%)
Дистония	3 (7,5%)	1 (5%)
Синдром беспокойных ног	5 (12,5%)	3 (15%)
Лицевой гемиспазм	2 (5%)	-

Оценка нарушений сна по субъективной шкале SATED показала, что у всех исследованных пациентов отмечается очень низкое качество сна и составляет в первой группе $2,4 \pm 0,01$, во второй $2,5 \pm 0,01$ баллов, это коррелирует со значениями анкеты

качества сна ($11,2 \pm 2,1$ и $11,5 \pm 1,8$ баллов соответственно). При сопоставлении полученных данных по качеству сна с показателями дневной сонливости по шкале Epworth выявлена прямая

коррелятивная связь нарушений качества сна с выраженностью дневной сонливости.

Таблица 2.

Сравнительная характеристика изучаемых параметров в группах

Показатели	I группа (n=40)	II группа (n=20)	Всего (n=60)
шкала SATED, баллы	2,4±0,01	2,5±0,01	2,42±0,009
Шкала дневной сонливости Epworth, баллы	14,8±2,8	15,1±1,9	15,08±2,7
анкета качества сна, баллы	11,2±2,1	11,5±1,8	11,44±2,0

Мы провели сравнительный анализ результатов опроса по шкалам SATED и Epworth в зависимости от нозологических форм экстрапирамидных расстройств.

У пациентов с сосудистым паркинсонизмом и синдромом беспокойных ног наблюдались выраженные нарушения по обем

шкалам. При треморе, лицевом гемиспазме и хорее отмечалось значительное нарушений сна по субъективной шкале SATED (1,8±0,02), однако, не отмечалось дневной сонливости.

Рисунок 1. Сравнительный анализ шкал в зависимости от форм экстрапирамидных расстройств

При сравнение анализе зависимости нарушений качества сна и дневной сонливости от гендерной принадлежности, выявлено, что они преобладали у женщин по сравнению с мужчинами.

Таблица 3

Показатели	Женщины (n=20)	Мужчины (n=40)
шкала SATED, баллы	1,6±0,01	2,5±0,01
Шкала дневной сонливости Epworth, баллы	19,8±2,4	12,1±1,9

Следующей нашей задачей была оценка влияния на фоне базисной терапии препарата Слипивелл (Sleery well спрей) на качество сна и дневную активность. Пациенты первой группы получали препарат Слипивелл по одной дозе сублингвально, за 20-30 минут до предполагаемого сна, в течение 40 дней. Вторая группа получала только базисную терапию. К окончанию терапии пациенты вновь прошли тестирование по вышеописанным шкалам и анкетам. Результаты сравнительного анализа обеих групп показали значимое улучшение качества сна в первой группе по сравнению со второй группой, не получавшей препарат Слипивелл, которое достигало достоверных различий (при $p < 0,05$). Так, в первой группе качество сна по шкале SATED достигло нормативных показателей в первой группе в 20 случаях

(50%) и значительно улучшилось в 10 случаях (25%), в 10 случаях повышение качества сна имело достоверные различия с первоначальными данными. Аналогичная тенденция отмечалась при оценке по анкете качества сна (45%, 27,5% и 27,5% соответственно). Полученные изменения закономерно сопровождалось значительным улучшением дневной активности пациентов, что выражалось в повышении в первой группе доли пациентов без признаков дневной сонливости и пациентов с умеренной дневной сонливостью (50% и 30% соответственно). Во второй группе изменения качества сна в динамике были незначительные и не имели достоверных различий с данными до терапии (таблица 3).

Таблица 4.

Сравнительный анализ результатов терапии

Показатели	I группа (n=40) до лечения	I группа (n=40) после лечения	II группа (n=20) до лечения	II группа (n=20) после лечения
шкала SATED, баллы	2,4±0,01	8,8±0,009*	2,5±0,01	4,5±0,01
Шкала дневной сонливости Epworth, баллы	14,8±2,8	5,7±2,9*	15,1±1,9	13,8±2,2
анкета качества сна, баллы	11,2±2,1	16,8±2,5*	11,5±1,8	13,2±2,5

Примечание: *-достоверные различия в показателях до и после терапии, при $p < 0,05$

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать заключение о том, что включение препарата Слипивелл (Sleepy well спрей) в комплексную терапию инсомнии у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией II степени с экстрапирамидными нарушениями позволяет значительно улучшить как качество сна, так и повысить дневную (повседневную) активность пациентов, что несомненно значительно повышает качество их жизни.

Список литературы

1. Катунина Е.А., Сотникова Н.Н., Катунин Д.А. Экстрапирамидные нарушения при цереброваскулярных заболеваниях./Эффективная фармако-терапия.-№25, 2016. 28-26 стр
2. Пизова Н.В. Экстрапирамидные расстройства у лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения/ Анналы клинической и экспериментальной неврологии.-№4, 2014. 38-43 стр
3. Раимова, М. М., Бобоев, К. К., Абдуллаева, М. Б., Ёдгарова, У. Г., & Маматова, Ш. А. (2021). Сравнительная характеристика немоторных проявлений болезни Паркинсона и сосудистого паркинсонизма.//Журнал неврологии и нейрохирургических исследований, (special 1).
4. Раимова, М. М., Маматова, Ш. А., Ёдгарова, У. Г., & Абдукодиров, Э. И. (2021). Постинсультные экстрапирамидные нарушения: обзор клинических проявлений и лечения.//Журнал неврологии и нейрохирургических исследований, (special 1).
5. Шток В.Н., Левин О.Г., Федорова Н.В. Экстрапирамидные расстройства. М.: МЕДпресс-информ, 2002.
6. Raimova, M. M., & Alikhanov, S. A. (2021, November). Neuropsychiatric Disorders in Parkinson's Disease. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 176-180).
7. Раимова М.М., Маматова Ш.А. Определение уровня эмоциональных и когнитивных нарушений при сосудистом паркинсонизме. Инновационные научные исследования:актуальные вопросы теории и практики. Сборник статей XXV Международной научно-практической конференции, 30 сентября 2021 г., г. Пенза. - стр. 128-131
8. Amihăesei I.C., Mungiu O.C. Main neuroendocrine features and therapy in primary sleep troubles // Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat. Iasi. 2012. Vol. 116. № 3. P. 862–866.
9. Geoffroy P.A., Etain B., Franchi J.A. et al. Melatonin and melatonin agonists as adjunctive treatments in bipolar disorder // Curr. Pharm. Des. 2015. Vol. 21. № 23. P. 3352–3358.
10. Raimova Malika Mukhamedzhanovna, Yodgarova Umida Gaibulloevna, Mamatova Shakhnoza Abduzhililovna, Tagaeva Adel Yusufovna, Aikhodjaeva Aziza Bakhtiyar kizi A NEW LOOK FOR THE TREATMENT OF RESTLE LEG SYNDROME// Art of Medicine// International Medical Scientific Journal .Volume-2 Issue-1. 2022
11. Ochoa-Sanchez R., Comai S., Spadoni G. et al. Melatonin, selective and non-selective MT1/MT2 receptors agonists: differential effects on the 24-h vigilance states // Neurosci. Lett. 2014. Vol. 561. P. 156–161.
12. AM Dzhuraev, RD Khalimov Our experience in the surgical treatment of Perthes disease in children. Postgraduate Physician 2012. N1.3 Том 50.P. 377-383.
13. Friedrich C, Reichmann H, Ziemssen T. Treatment of autonomic dysfunction in patients with extrapyramidal disorders. // Fortschr Neurol Psychiatr. 2010 Aug;78(8):445-55. German. doi: 10.1055/s-0029-1245500. Epub 2010 Jul 20. PMID: 20648415.
14. Abdukodirov E.I., Matmurodov R.J., Khalimova Kh.M. Cardiovascular disorders in Parkinsonism depending on the form of the disease // Journal of the neurological sciences. 2019. P.200.
15. Nurmexamedova N., Matmurodov R.J., Abdukodirov E.I. Pain syndromes in Parkinsonism depending on the forms disease // Movement disorders journal. 2020. Vol. 35. Suppl. №1. P.340.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000